

Мисливська кінологія в Європі середини ХІХ – початку ХХ ст.

В даній статті висвітлюється організація розведення собак в країнах Європи досліджуваного періоду. Велику увагу приділено організації виставок у країнах Європи, на яких представляли мисливських собак. Висвітлено діяльність кінологічних товариств Європи: Австрійського кінологічного товариства, Варшавського товариства правильного полювання, Центральної спілки мисливських товариств Польщі, Віденського кінологічного клубу «Foxterrier-Club». Проілюстровано їхню діяльність, спрямовану на рекламу, обмін досвідом тощо в організації мисливської кінологічної галузі.

Ключові слова: мисливство, полювання, Європа, кінологія, собаки

Hunting cynology in Europe in the mid-nineteenth and early twentieth centuries.

This article covers the organization of breeding dogs in the countries of Europe of the studied period. Much attention is paid to the organization of exhibitions in European countries, which represented hunting dogs. The activities of European cynological associations are described: the Austrian Cynological Society, the Warsaw Right Hunting Society, the Central Union of Hunting Societies of Poland, the Vienna Cinema Club "Foxterrier-Club". It was illustrated their activities aimed at advertising, exchange of experience, etc. in the organization of hunting cynological industry.

Keywords: hunting, hunting, Europe, cynology, dogs

В період мезоліту вдалося приручити багато диких тварин. З'являються перші собаки, близькі до вовка [1 с. 589], які людина використовувала на полюванні. Широке застосування мала мисливська собака й у Київській Русі [2 с. 458] та Литовському князівстві ХІV ст. [3 с. 216]

З розвитком мисливства розвивається й мисливська кінологія, метою якої є питання пропаганди, обміну досвідом, реалізації мисливських собак. Для цього мисливці та кінологи організовують виставки мисливських собак. Так, 30 червня 1878 року у Парижі відбулась міжнародна виставка собак [4 с. 4], а 26 січня 1885 р. в Москві відбулась виставка собак, у якій взяло участь 300 собак

[5 с. 4]. У 1914 році в Києві відбулась третя виставка собак, на якій було представлено 100 собак [6 с. 111].

Відомо, що 24-27 березня 1881 року було заплановано виставку собак у Відні. Для переможців було приготовлено 2 золоті медалі, 20 – великих срібних, 30 – малих срібних і 70 – бронзових [7 с. 3]. Австрійське кінологічне товариство 25-28 березня 1883 року організувало виставку собак. Учасників змагань було поділено на дві групи: собак з Австрійської монархії та Німеччини [8 с. 3]. 23-25 березня наступного 1884 року Австрійська кінологічна спілка знову організувала у Відні виставку собак. Головою організаційного комітету обрано головного цісарського ловчого, графа Хуго Абеншперг-Траун [9 с. 5]. Аналогічна виставка пройшла у Відні з 3 по 5 квітня 1886 року [10 с. 5]. У пресі відзначалось, що виставка пройшла на високому рівні [11 с. 4].

З 27 по 29 травня 1899 р. у Відні у виставковому палаці садового товариства пройшла Міжнародна виставка собак. Організатором виставки був «Foxterrier-Club» з Відня [12 с. 96]. «Газета Львівська» інформувала, що на 1896 рік в Австро-Угорській імперії заплановано чотири міжнародні виставки собак: з 17 по 19 травня – у Празі, з 23 по 26 травня – у Граці, з 27 по 29 червня – у Будапешті, 4 по 7 вересня – в Інсбруці [13 с. 5]. На 16-18 травня 1890 року була запланована виставка собак у Відні [14 с. 5], 9-10 листопада 1912 року. Австрійський клуб розведення собак теж організував у Відні виставку собак [15 с. 4]. Відомо, що велика міжнародна виставка собак відбулась у Празі 26-28 травня 1901 року, [16 с. 4] а 6-8 вересня 1903 року – в Уничові (Чехія) [17 с. 3].

У 1905 році у Німеччині відбулось 37 виставок собак та 13 випробувань, у яких взяло участь 2489 собак нірних порід, 1364 собак короткошерстних порід, 1005 фокстер'єрів, 407 лягавих довгошерстих, 302 сетери, 125 пойнтерів та ще 200 собак інших порід [18 с. 77]. У 1912 році організовано 16 мисливських виставок та 116 виставок мисливських собак [19 с. 377].

Велика кількість виставок собак відбувалась у Варшаві, яка знаходилась у складі Королівства Польського. До організації виставок собак значно долучилось товариство правильного полювання, створене у Варшаві в 1889

році [20 с. 299-303]. Так, у липні 1902 року товариство організувало першу виставку породистих собак, [21 с. 4] на якій було представлено 133 собаки, причому 89 собак отримали нагороди [22 с. 71]. Друга Варшавська виставка собак була організована 4-7 червня 1903 року. Участь у виставці взяло 143 собаки, з яких – 110 дорослих та 33 щенят [23 с. 163]. Найчисельнішою серед порід була група сетерів: англійські сетери (14), шотландські (4), ірландські (5). Представлені були також пойнтери (14), німецькі гладкошерсті (20), пуделі (1), спанієлі (3), норні (4), фокстер'єри (22), гончаки (2). Власники собак на цій виставці продали собак на суму 2200 рублів, а товариство зі свого боку заробило 500 рублів чистого прибутку [24 с. 124]. У 1903 році була запланована виставка собак (18-20 червня) [25 с. 3], а у 1904 році виставка мисливських собак відбулась 26-29 травня у Варшаві. Головною її метою було сприяння мисливцям в купівлі-продажі собак [26 с. 4]. У 1912 році у Варшаві було організовано X виставку собак, у якій взяло участь 23 породи собак: 30 пойнтерів, 24 англійських сетери, 13 ірландських сетерів, 3 шотландські сетери, 7 німецьких гончих, 1 фокстер'єр, 2 спанієлі. Всього було представлено 155 дорослих собак. Організатори відзначали, що її відвідало 7 тис. осіб, а це свідчить про великий успіх виставки [27 с. 4]. У наступному 1913 році (5 червня) відбулась XI Варшавська виставка собак, організована Варшавським товариством правильного полювання. Загальна кількість собак, яка взяла участь, була дещо меншою ніж на попередній виставці і склала 128 тварин. 6-9 жовтня 1928 року відбулась виставка собак у Станіславові. Виставку відвідало декілька тисяч осіб, а дохід від виставки склав 2000 злотих. Завдяки спонсорам – В. Чапу, С. Камоцькому, Р. Куровецькому, вдалось преміювати власників собак [28 с. 808].

Існували й спеціалізовані організації, які надавали послуги з дресируванню собак.

AMATORSKA
HODOWLA TERRJERÓW
„ALTESSE“
wł. LEON LAMLA, Knurów G/Śl.

prowadzona na poziomie angielskim, jedyna w kraju mogąca się szczycić najwyższymi odznaczeniami z I. Światowej Wystawy Psów Rasowych w Frankfurcie n/M. i innych wystaw międzynarodowych (tytuł „Zwycięzca Świata 1935 r.” oraz certyfikaty na champ. międzynarodowego) — poleca **airdeale, welsh, szkockie i ostrowłose foksterrjery** w cenach od 100 — zł. począwszy, zależnie od jakości i wieku egzemplarza.

Реклама фірми «Алтессе» (власник – Леон Лампла), що займається розведенням та дресируванням собак мисливських порід з видачею сертифікатів міжнародного зразка [29 с. 81].

Тогочасні фахові мисливські видання з метою пропаганди мисливської кінології оприлюднювали статистику мисливських собак. Зокрема, в 1928 р. в Німеччині було обліковано 3598830 собак. Лише у Берліні їх налічувалось 187096. З розрахунку на 1000 мешканців в Німеччині припадало 57 собак, в Пруссії – 59, Баварії – 70 [30 с. 831]. У порівнянні з 1915 роком чисельність собак зменшилась на 15%, при чому спостерігалось найбільше зменшення чисельності собак у Берліні [31 с. 753].

У 1903 році кількість собак у Франції становила 333465, за них було сплачено податки. З цієї кількості 832,6 тис. були мисливських порід. Кожна мисливська собака підлягала оподаткуванню у 10 франків, тоді як службова – лише у 3 франки [32 с. 74]. Деяко менше собак обліковано в наступному році – 2940954 собак, з них 800 тис. використовували на полюванні. Дохід від сплати податку за собак становив 8,8 млн. франків, тобто, 3 франки від однієї собаки. У порівнянні з Німеччиною французи були більше закохані у собаки, так 70 собак припадало на 1 тис. населення [33 с. 223]. У 1912 році чисельність собак

збільшилась і досягла 3746436. Лише у Парижі їх обліковували 76551. Любов французів до собак виявлялась в тому, що вони у 1912 році імпортували 5693 собаки, в тому числі з Англії – 1822, Німеччини – 1273, Бельгії – 1851 [34 с. 114]. На початку 20-их років ХХ ст. державний бюджет Франції поповнився на 7,3 млн. франків податків за утримання мисливських собак, тоді як за видачу посвідчень мисливця – 13,8 млн. франків [35]. Податки за собак сплачували й у Другій Речі Посполитій. Так, у 30-их роках у Варшаві проживало 3224 мисливці, а за 9453 собаки, оплачено 170 000 злотих податку [36 с. 163].

Розведення, дресирування та догляд за мисливськими собаками становили велику частку видатків у бюджеті мисливця. Так, тогочасні мисливські видання повідомляли, що в Англії за рекордно велику ціну – 1600 фунтів, що відповідало 16 тис. російських рублів, продано собаки породи коллі [37 с. 12]. У Німеччині наприкінці ХІХ ст. фокстер'єри коштували від 1600 – 9400 марок, а деяких собак продавали і по 20000 марок [38 с. 11]. Але велика частка видатків у Німеччині йшла не лише на закупівлю породистих собак, але й на їх дресирування. Статистика свідчить, що в 1912 році мисливці добули дичини на 100 мільйонів марок, а за дресирування собак сплатили 17 мільйонів [39 с. 18].

Німецькі видання у міжвоєнний період відзначали, що мисливство з спорту реорганізувалось у господарську галузь, яка має велике економічне значення. Так, у 1925 році загальна вага дичини, добутої в Німеччині складала 18 млн. кг, а її вартість – 28,3 млн. марок. Мисливці ж витратили на догляд за мисливськими собаками 4 млн. марок [40 с. 248-250]. У 1928 році, добуто дичини 20 млн. кг на 25 млн. марок, а мисливці витратили на догляд за собаками 12 млн. марок [41 с. 330-331]. Тож якщо частка витрат на догляд за собаками в 1912 році становила у Німеччині 17%, то у 1928 році вона зросла до 48%. На думку Лунса, у 1935 році німецькі мисливці витратили на утримання мисливських собак 17 млн. марок, тоді як заробітна плата єгерів становила 15 млн, а загальні видатки на мисливство становило 52 млн. [42 с. 585] У галицькій пресі публікували низку оголошень про реалізацію собак. Зокрема,

фірма «Флора Репора» (Flora Repora) інформувала галицьких мисливців про можливість експорту собак.

NAJLEPSZE
PSY
wszystkich ras dostarczamy
bardzo tanio na próbę!

Psy do polowania, zupełnie do każdej zwierzyny wytresowane, angielskie laveraki, spanioly, gordony, setery, angielskie pointery, niemieckie krótkowłose, francuskie gryfony, braksiry od kor. 150–350, specjalne gat. po kor. 500–800. Młode 2–8 miesięczne po kor. 50–95.

Największe olbrzymy, najlepiej tresowane stróże i obrońcy, bernardyny, nowofundlandzkie, leonbergery, dogi, buldogi, wi ki, charty syberyjskie, ang., bokserzy etc. od kor. 90–450, szczeniaki po kor. 50–80.

Najmniejsze karzełki, pinczorki, ratlerki, mopsy, świeczliki od kor. 50 do 250. Wszystkie inne rasy psów: pinczery, pudle, szpice, fox-terriery, jamniki od kor. 40–190.

Dostarcza solidnie wszystkim sferom polskim w Galicyi, W. Ks. Poznańskim i Królestwie z gwarancją.

14 dni na próbę, z dostawą do domu.

NAJWIĘKSZY EKSPORT PSÓW
„Flora Repora“ koło Pragi (Czechy).

Przy zapytaniach i zamówieniach próbnych prosimy o dokładne podanie rasy, wieku, koloru, wielkości i wymaganych przynętów danego psa, jak również oznaczenie najwyższej ceny, jaką można ofiarować za psa wraz z kosztami transportu. Setki podziękowań z wszystkich ziem polskich za dostarczone psy pierwszej jakości.

Wspaniale ilustrowane katalogi psów i cennik w polskim i niemieckim języku z 65 fotografiami wszelkich gatunków psów, prześlemy każdemu odbiorcy opłacony i polecony, za przesłaniem tylko 60 hal. w markach poczt.

Реклама фірми «Флора Репора» (Flora Repora) про можливість експорту собак [43 с. 19].

Велику роль в організації виставок мисливських собак відіграв Перший Польський мисливський інститут, організований у Станиславові 28 квітня 1928 року [44 с. 427-429]. Відповідно до затвердженого статуту інституту в галузі мисливського собаківництва ставились завдання повсюдної підтримки розведення мисливських тварин та мисливських собак; [45 с. 118] ведення родових книг мисливських собак; створення загальнокрайового музею мисливства; боротьба з хворобами тварин; посередництво при обміні і закупівлі собак. Інститут мисливства виступив з пропозицією провести курси з підготовки помічника стрільця та професійного стрільця-дресирувальника [46 с. 124-127]. Навчання на помічника стрільця проводилось б протягом трьох місяців. Слухачі мали вивчати основи управління мисливськими угіддями, організації полювання, розведення та дресирування мисливських собак,

обслуговування мисливської зброї [47]. У 1930 році мисливські собаки, представлені інститутом, завоювали три золоті медалі [48 с. 448-451].

Про велике зацікавлення у Галичині мисливським собаківництвом свідчить й велика кількість фахової літератури. Першою книгою у Галичині, у якій розглядалися питання мисливського собаківництва, була «Мисливство із гончаком» Яна Остроруга (1565-1622 рр.) – власника міста Комарно, біля Львова [49 с. 23]. Вперше її видано у 1608 році. В подальшому вона перевидавалась у 1643, 1649, 1797, 1859, 1902 роках. Ця книга складалась із трьох розділів. Один з розділів був присвячений гончакам, зокрема від яких собаках потрібно отримувати щенят, догляд за щенятами, годівля собак, давали вказівки, яких заходів потрібно вживати при сказі, корості собаки, а також при утраті голосу, опіках, «на погані ноги». Другий розділ мав назву «Про собак», а третій – «Про мисливство» [50 с. 5-7]. З метою стимулювання видання книг про мисливське собаківництво Центральна спілка мисливських товариств Польщі оголосила конкурс щодо написання підручника. Нагорода складала 300 злотих. Кількість сторінок не повинна була перевищувати 100. Один з розділів повинен був описувати методику дресирування собак [51 с. 242].

Висновок. З метою реалізації, реклами, обміну досвідом мисливські товариства, кінологи, наукові інституції широко застосовували організацію виставок мисливських собак. У порівнянні з іншими країнами Європи мисливське собаківництво та організація виставок у Галичині було менш розвинуте. Найрозвиненішим мисливське собаківництво було у Німеччині, де найкраще було розвинута й галузь мисливства. У порівнянні із ХІХ століттям на початку ХХ ст. спостерігається стійке збільшення кількості організованих виставок, кількості виставлених собак, розширення порід.

Список використаних джерел

1. Аксаков С. Т. Охота пуще неволи. – К.: Дніпро, 1991. – 589 с.
2. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1989. – С. 458.
3. Łoboś S. Myśliwstwo polskie w obcej prasie łowieckiej//Łowiec.– 1910. – № 18. – S. 216.

4. Na wystawie polvszechnej // Gazeta lwowska. – 1878. – № 143. – S.4.
5. Wystawa koni i psów // Gazeta lwowska. – 1885. – № 25. – S.4.
6. Kalędarz myśliwski na rok 1914. – Warszawa: Łowiec Polski, 1914. – S.111.
7. Wystawa psów // Gazeta lwowska. – 1881. – № 54. – S.3.
8. Wystawa psów // Gazeta lwowska. – 1883. – № 35. – S.3.
9. Wystawa psów // Gazeta lwowska. – 1884. – № 53. – S.5.
10. Coroczna wystawa psów // Gazeta lwowska. – 1886. – № 49. – S.5.
11. Wystawa psów // Gazeta lwowska. – 1886. – № 61. – S.4.
12. Międzynarodowa wystawa psów myśliwskich//Łowiec. – 1899. - № 8. – S. 96.
13. Wystawy psów w Austrii// Gazeta lwowska. – 1896. – № 109. – 12 maja. – S.5.
14. Wystawa psów w Wiedniu. // Gazeta lwowska. – 1890. – № 99. – S.5.
15. Wystawa psów. // Gazeta lwowska. – 1912. – № 242. – S.4.
16. Wielka międzynarodowa wystawa psów // Gazeta lwowska. – 1901. – № 104. – S.4.
17. Międzynarodowa wystawa psów // Gazeta lwowska. – 1903. – № 160. – S.3.
18. Drobiazgi myśliwski //Łowiec Polski. – 1906. – № 5. – S. 77.
19. Statystyka myśliwska //Łowiec Polski. – 1913. – № 24. – S. 377.
20. Pięćdziesięciolecie polskiego towarzystwa łowieckiego//Łowiec Polski. – 1939. – № 10. – S. 299-303.
21. Wystawa psów // Gazeta lwowska. – 1902. – № 124. – S.4.
22. Отчет о деятельности варшавского отдела Императорского общества размножения охотничьих и промысловых животных правильной охоты за 1902 год. – Варшава: Вл.Лазарский, 1903. – С.71.
23. Wystawa psów w Warszawie.//Łowiec – 1903. – № 14. – S.163.

24. II Warszawska wystawa psów // Kalendarz myśliwski na rok 1904. – Warszawa: Druk P.Laskauera i S-ki, 1904. – S. 124.
25. Wystawa psów // Gazeta lwowska. – 1903. – № 96. – S.3.
26. Wystawa// Gazeta lwowska. – 1904. – № 82. – S. 4.
27. Kalendarz myśliwski ilustrowany na rok 1913. – Warszawa: Drukarnia polska, 1913. – S.4.
28. Pokaz psów w Stanisławowie//Łowiec Polski. – 1928. – № 46. – S. 808.
29. Ogłoszenia // Łowiec. – 1936. – № 5. – S.81.
30. Z prasy zagranicznej//Łowiec Polski – 1929. – № 47 . – S. 831.
31. Wiadomości bieżące//Łowiec Polski – 1930. – № 37. – S. 753.
32. Huber W. R. Znaczenie łowów w Austrii pod względem gospodarczym / W. R. Huber // Łowiec – 1907. – №7. – S.74.
33. Drobiazgi myśliwski //Łowiec Polski. – 1904. – № 14. – S. 223.
34. Kalendarz myśliwski na rok 1914. – Warszawa: Łowiec Polski, 1914. – S.114.
35. Rożyński F., Dr. E. Schechtel Ekonomiczne znaczenie łowiectwa dla naszego kraju. – Warszawa:Nakładem polskiego towarzystwa łowieckiego, 1921.
36. Wiadomości bieżące //Łowiec Polski – 1930. – № 8. – S.163.
37. Drobiazgi myśliwskie//Łowiec Polski – 1901. – № 10 . – S.12.
38. Drobiazgi myśliwskie //Łowiec Polski – 1899. – № 17 . – S. 11.
39. Statystyka polowań w Niemczech//Łowiec Polski. – 1914. – № 1. – S. 18.
40. Gorski A. Rola starostów w tępieniu kłusownictwa//Łowiec Polski – 1933. – № 21. – S. 248-250.
41. Przegląd prasy zagranicznej//Łowiec Polski – 1928. – № 21. – S. 330-331.
42. Gieysztor J. Znaczenie gospodarcze łowiectwa w Niemczech//Łowiec Polski – 1935. – № 30. – S. 585.

43. Ogłoszenia // Nowości illustrowane. – 1911. – № 24. – S. 19.
44. Polski instytut łowiecki//Łowiec Polski – 1928. – № 26. – S. 427-429.
45. Powstanie pierwszego polskiego instytutu łowieckiego//Łowiec. – 1928. – № 8. – S. 118.
46. Чорненький Р. Мисливство як елітарний засіб відпочинку населення Станіславівського воєводства (1921–1939 рр.) / Р. Чорненький // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2010. – Вип. 20. – С. 124 – 127.
47. ДАІФО. – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 986. – 360. Арк. (Переписка з повітовими староствами про затвердження статутів, про реєстрацію польських мисливських товариств в повітах Станіславського воєводства. 6.03.1922-31.12.1930).
48. Sprawozdanie z działalności instytutu łowiectwa za czas od dnia 1.V.1928r. do dnia 1.V.1930r.//Łowiec Polski – 1930. – № 22. – S. 448-451.
49. Dyakowski B. O dawnych łowach i dawnej zwierzynie. – wyd. Drugie. – Warszawa: Wyd-wo ARCTA, 1925. – S. 23.
50. Ostroga J. Myśliwstwo z ogary. – Warszawa: Redakcja „Łowca Polskiego”, 1902. – S. 5-7.
51. Konkurs na opracowanie popularnego podręcznika łowieckiego dla straży leśnej i łowczych//Łowiec – 1929. – № 15. – S. 242.